

ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ АКНЕ СРЕДИ ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

Камолова Мохинур Искандаровна

Ассистент кафедры общественного здравоохранения
самаркандского медицинского университета

Дустова Гульзода Комилжанова

Ассистент кафедры общественного здравоохранения
самаркандского медицинского университета

Ахмедова Махбуба Махмудовна Самаркандский
государственный медицинский университет кафедра
ФПО педиатрии

Аннотация: Задачей, поставленной перед нами для написания данной статьи, явилось Оценка распространенности акне среди лиц молодого возраста, сравнение осведомленности школьников и студентов в вопросах акне, анализ влияния акне на качество жизни и психосоциальную сферу молодых людей в разных возрастных категориях. Для выполнения поставленных нами целей и задач нами было проанализировано Была разработана анкета оценки клинико-anamнестических данных и психосоциальных аспектов исследуемых на основе вопросов для оценки дерматологического индекса качества жизни. Исследование было открытым, простым и краткосрочным. В результате чего мы пришли к выводам, что распространенность акне в возрастных категориях от 13 до 16 лет и от 19 до 23 лет существенно не отличалась (43,8% и 46,4% соответственно). Гендерное преимущество поражения мужского или женского пола не выявлено (46% и 44,8%). Респонденты II группы более информированы о данном заболевании. Клинические проявления акне в виде зуда, жжения и болезненности чаще отмечали девушки II группы. В сравнении со школьниками студенты с акне более подвержены аффективным расстройствам и в 1,4 раза чаще отмечали снижение самооценки.

Ключевые слова: Акне, лечение.

Abstract: The task set for us to write this article was to assess the prevalence of acne among young people, compare the awareness of schoolchildren and students

in acne issues, analyze the impact of acne on the quality of life and psychosocial sphere of young people in different age categories. To achieve our goals and objectives, we analyzed and developed a questionnaire for assessing clinical and anamnestic data and psychosocial aspects of the subjects studied based on questions to assess the dermatological quality of life index. The study was open-label, simple and short-term. As a result, we came to the conclusion that the prevalence of acne in the age categories from 13 to 16 years and from 19 to 23 years did not differ significantly (43.8% and 46.4%, respectively). There was no gender advantage for male or female lesions (46% and 44.8%). Respondents in group II are more informed about this disease. Clinical manifestations of acne in the form of itching, burning and pain were more often noted by girls in group II. Compared to schoolchildren, students with acne are more susceptible to affective disorders and are 1.4 times more likely to report a decrease in self-esteem.

Key words: Acne, treatment.

Введение. Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — оstriё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее в ситуации, когда кожное сало забивают волосяной фолликул[3][4]. Типичными признаками этого состояния являются комедоны, пустулы, жирная кожа, возможно образование рубцов[5][6][7]. В первую очередь заболевание поражает кожу с относительно большим количеством сальных желез, включая лицо, верхнюю часть груди и спины[8]. В результате проявлений заболевания может привести к беспокойству, снижению самооценки и, в крайних случаях, депрессии или мысли о самоубийстве[9][10], в особенности у подростков. В 80% случаев основной причиной появления акне является генетика[6]. Роль диеты и курения неясна, и ни чистота, ни воздействие солнечного света, по мнению специалистов, не играют роли[6][11][12]. У обоих полов гормоны из группы андрогенов, по-видимому, являются частью основного механизма, вызывая повышенную выработку кожного сала[13]. Другим распространённым фактором является чрезмерный рост бактерий

Cutibacterium acnes, которые присутствуют на коже[14]. Существуют методы лечения акне, включающие изменение образа жизни, медикаменты и медицинские процедуры. Может помочь сокращение потребления простых углеводов, таких как сахар[15]. Обычно используются препараты, наносимые непосредственно на поражённую кожу, такие как азелаиновая кислота, бензоилпероксид и салициловая кислота[16]. Антибиотики и ретиноиды доступны в формах препаратов, которые наносятся на кожу и принимаются внутрь для лечения акне[16]. Однако, в результате антибиотикотерапии может развиться устойчивость к антибиотикам[17]. Существует несколько типов оральных контрацептивов, которые помогают женщинам в борьбе с акне[16]. Как правило, медицинские работники прибегают к назначению изотретиноина лишь для лечения тяжёлых форм акне из-за потенциально более высокого риска возникновения побочных эффектов[16][18]. Часть медицинского сообщества рекомендует раннее и более интенсивное лечение акне, чтобы уменьшить общее долгосрочное воздействие на людей[9].

Цели и задачи исследования Оценка распространенности акне среди лиц молодого возраста, сравнение осведомленности школьников и студентов в вопросах акне, анализ влияния акне на качество жизни и психосоциальную сферу молодых людей в разных возрастных категориях.

Материалы и методы. Была разработана анкета оценки клинико-anamnestических данных и психосоциальных аспектов исследуемых на основе вопросов для оценки дерматологического индекса качества жизни. Исследование было открытым, простым и краткосрочным. В анкетировании приняли участие 614 человек: I группа – школьники в возрасте от 13 до 16 лет (192 человека), II группа – студенты в возрасте от 19 до 23 лет (422 человека). Сбор результатов произведен путем анонимного онлайн-анкетирования, бумажного анкетирования во время проведения интерактивной лекции для студентов «Чистая кожа без акне» и во время работы в общежитиях Алтайского государственного медицинского университета.

Результаты Осведомлены о проблеме акне 78 (40,6%) человек I группы: 26 (30,6%) юношей и 52 (48,6%) девушки, во II группе – 300 (71,1%) человек: 99 (60,7%) юношей и 201 (77,6%) девушка. Из респондентов I группы отметили наличие акне 84 (43,8%) человека, среди них 40 (47%) юношей и 44 (41,1%) девушки, из II группы – 196 (46,4%) человек: юношей – 74 (45,4%), девушек – 122 (47,1%). Проявления акне в виде зуда, жжения или болезненности кожи в разной степени отметили 159 (81,1%) студентов: 56 (75,7%) юношей и 103 (84,4%) девушки. Среди школьников на перечисленные симптомы указали 59 (70,2%) человек: 25 (62,5%) юношей и 34 (77,3%) девушки. На депрессию в связи с акне указала 1 (1,2%) девушка из I группы и 17 (8,7%) человек из II группы: 1 (1,4%) юноша и 16 (13,1%) девушек. Тревогу отметили 27 (32,1%) человек I группы, из них 3 (7,5%) юношей и 24 (54,5%) девушки. Во II группе на тревогу указали 90 (46%) человек: 13 (17,6%) юношей и 77 (63,1%) девушек. Повышенную раздражительность отметили 26 (31%) респондентов I группы: 16 (40%) юношей и 10 (22,7%) девушек и 62 (31,6%) респондента II группы: 37 (57%) юношей и 25 (20,5%) девушек. Не считают акне проблемой 30 (35,7%) человек из группы школьников: 21 (52,5%) юноша и 9 (20,5%) девушек и 27 (13,7%) человек из группы студентов: 23 (30,7%) юноши и 4 (3,3%) девушки. Отрицательное влияние акне на самооценку (от незначительного до очень сильного) выявлено у 151 (77%) студента: 37 (50%) юношей и 114 (93,4%) девушек. Среди школьников 45 (53,5%) человек указало на снижение самооценки в связи с акне: 23 (57,5%) юноши и 22 (50%) девушки. В I группе влияние акне на досуг и социальную активность отметили 18 (21,4%) человек, из них 4 (10%) юноши и 14 (31,8%) девушек. Во II группе – 67 (34,2%) человек: 10 (13,6%) юношей и 57 (46,7%) девушек. Влияние акне на личную жизнь отметили 25 (29,8%) респондентов I группы: 9 (22,5%) юношей и 22 (50%) девушки и 61 (31,1%) человек II группы: 12 (16,3%) юношей и 49 (40,2%) девушек.

Выводы. Распространенность акне в возрастных категориях от 13 до 16 лет и от 19 до 23 лет существенно не отличалась (43,8% и 46,4% соответственно). Гендерное преимущество поражения мужского или женского пола не выявлено (46% и 44,8%). Респонденты II группы более информированы о данном заболевании. Клинические проявления акне в виде зуда, жжения и болезненности чаще отмечали девушки II группы. В сравнении со школьниками студенты с акне более подвержены аффективным расстройствам и в 1,4 раза чаще отмечали снижение самооценки. Девушки обеих групп наиболее подвержены тревожности и депрессии, юноши – раздражительности. Влияние акне на досуг, социальную активность и личную жизнь отметили респонденты обеих групп, девушки II группы чаще отмечали это влияние. Наиболее уязвимой группой в плане нозогенных реакций являются девушки в возрасте от 19 до 23 лет. Таким образом, проблема взаимосвязи акне с психоэмоциональными расстройствами является медико-социальной и актуальной в современной дерматологии и нуждается в организации системы взаимодействия врачей дерматологов и психиатров.

Литература:

1. Mamatqulov B “Jamoat salomatligi va sog’liqni saqlashni boshqarish” Toshkent Ilm ziyo 2013
2. Dustova G., Soxiba I. Tibbiyot oliy o ‘quv yurtlarida sog ‘lom turmush tarzi haqida ta’lim berishning o ‘ziga xos xususiyatlari //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 754-759.
3. Dustova G. K. et al. Measures taken to prevent coronavirus infection in Samarkand region //Экономика и социум. – 2020. – №. 11 (78). – С. 102-105.
4. Dustova G. K., Kurbanov A. A. SAMARQAND VILOYATI AHOLISI ORASIDA COVID-19 KASALLIGIDAN KEYINGI BEMORLARGA KUZATILGAN KASALLIKNING ASORATI VA KASALLIKLARNING O’ZIGA XOS KECHISH XUSUSIYATLARI //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 186-189.

5. Ergashevna K. D. et al. The Level and Structure of the Incidence of Malignant Tumors of the Oral Cavity Among the Population of the Republic of Uzbekistan //International Journal on Integrated Education. – Т. 3. – №. 12. – С. 177-180.
6. Ergashevna, K. D., Komildzhonovna, D. G., Khakimovna, K. K., & Rahmatulloevich, K. K. The Level and Structure of the Incidence of Malignant Tumors of the Oral Cavity Among the Population of the Republic of Uzbekistan. *International Journal on Integrated Education*, 3(12), 177-180.
7. Dustova G. K., O'rinboyev F. X. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TIBBIY SUG'URTANI JORIY ETISH BEMORLAR SOG'LIG'INI TIKLASH UCHUN ILK QADAM SIFATIDA //Involta Scientific Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 41-45.
8. Kurbanov Anvar A'lamovich, & Dustova Gulzoda Komiljanovna. (2023). AHOLI O'RTASIDA YUQUMLI KASALLIKLARNING KELIB CHIQISHI VA TARQALISHI XAVFINI KUCHAYTIRUVCHI OMILLAR. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 5(1), 9–12. Retrieved from <http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/520>
9. A'lamovich K. A., Komiljanovna D. G. AHOLI O'RTASIDA YUQUMLI KASALLIKLARNING KELIB CHIQISHI VA TARQALISHI XAVFINI KUCHAYTIRUVCHI OMILLAR //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 5. – №. 1. – С. 9-12.
10. Gulzoda Komiljanovna Dustova, Ruxshona Baxrillayevna Ismatullayeva ABU RAYHON BERUNIYNING “SAYDANA” ASARINING XUSUSIYATLARI // Academic research in educational sciences. 2022. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/abu-rayhon-beruniyning-saydana-asarining-xususiyatlari> (дата обращения: 24.01.2024).
11. Ахмедова М. М., Абдуллаев Х. Д., Камолова М. И. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ОНИХОМИКОЗОВ У ВЗРОСЛЫХ //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 186-190.

12. Абдуллаев Д. М., Абдуллаев Х. Д., Камолова М. И. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КРЕМАТЕРБИЗИЛ ПРИ ЛЕЧЕНИИ МИКОЗОВ //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 181-185.
13. Iskandarovna K. M., Alamovich K. A., Rabbimovich N. A. Treatment of Urethrogenic Prostatitis Associated with Chlamydia Infection //TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 44-46.
14. Iskandarovna K. M. et al. Comprehensive Assessment of the Levels of Somatic Health and Disturbances of Adaptation Reserves in Medical Students //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 641-643.
15. Iskandarovna K. M., Dilshodovna A. D., Adxamovna A. A. Impact of Socio-Hygienic Conditions of Life on the Health of Students //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 644-646.
16. Iskandarovna K. M. et al. Quality Evaluation of the Efficiency of the Drug "Roaccutan" in the Treatment of Patients with Acne. – 2023.
17. Iskandarovna K. M. et al. Assessment of the Quality of the Treatment and the Probability of Recurrence of Warts in Children Using Groprenosin //Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 221-226.
18. Iskandarovna K. M., Shahzad A., Khawar M. HERPES GENETALIS KASALLIGIGA CHALINGAN BEMORLARNI MAHALLIY DAVOLASH. – 2023.